

**Movarounnahrda tasavvuf ta'limotining shakllanishi va uning ma'naviy
mafkuraviy tarixi**

**The formation of sufism in Movarounnahr and its spiritual and ideological
history**

**Становление суфизма в Моваруннахре и его духовная и идеологическая
история**

Xurshida Asliddinovna Oromova

Toshkent Axborot Texnologiyalar Universiteti

Samarqand filiali ''Axborot kommunikatsiyasi sohasida

Kasb ta'limi'' fakulteti 1-kurs talabasi

telefon raqami +998937272421

electron pochta manzili:oromovaxurshida2005@mail.com

Annotatsiya:Ushbu maqolada Movarounnahrda tasavvuf ta'limotining shakllanishi va uning ma'naviy-mafkuraviy tarixi tahlil qilingan bo'lib,unda tasavvuf ta'limotining qanday kelib chiqqanidan tortib to rivojigacha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, yassaviya, naqshbandiya, komil inson,so'fiylik, umaviylar, sha'riat, ma'rifat .

Tasavvuf o'rta asrlar musulmon sharqida keng tarqaladi.bu ta'limot dastlab VIII asr o'rtalarida Iroqda yuzaga kelgan.Tasavvuf(sufiylik)-musulmonlarni halolikka poklikka,tenglikka,inson qadr-qimmatini yerga urmaslikka chorlovchi,har kimni o'zining halol mehnati bilan yashashga, boshqalarning kuchidan foydalanmaslikka da'vat etuvchi ta'limot.Tariqat-tasavvuf qoidalariga amal qilib yashash,ya'ni komil inson darajasiga erishishni ko'rsatuvchi yo'l.

Islom tarixida tasavvuf Umaviylar xalifaligining (661 – 750) dunyoviyligiga qarshi norozilik sifatida paydo bo'lgan. So'fiylar islom qonunlariga qat'iy rioya qilganlar va islom fiqhi va ilohiyotining turli maktablariga mansub edilar. So'fiylarning mutlaq ko'pchiligi, sunniy islom tarafdorlari bo'lib qolsa-da, so'fiylik tafakkurining ba'zi yo'nalishlari o'rta asrlarning oxirlarida shia islomiga o'tdi. Bu, ayniqsa, Safaviylar Eronni qabul qilgandan keyin Irfan tushunchasi ostida sodir bo'ldi. So'fiylik ibodatining muhim yo'nalishlari zikr, ya'ni Xudoni zikr qilish amaliyotini o'z ichiga oladi. So'fiylar o'zlarining ma'rifiy faoliyatlari bilan islom dinini yoyishda muhim rol o'ynaganlar.

Zamonaviy davrda so'fiylik tariqatlarining nisbatan kamayishi, salafiylar va vahhobiylar hujumlariga qaramay, so'fiylik islom olamida, ayniqsa, sunniy Islomning neotraditionalcha tarmog'ida muhim rol o'ynashda davom etdi.

Tasavvuf atamasi Yevropa tillariga dastlab XVIII asrda sharqshunos olimlar tomonidan kiritilgan.

Tasavvuf musulmonlarning shaxsiy amaliyoti sifatida islomning dastlabki kunlaridanoq mavjud bo'lgan. Karl V. Ernstning fikricha, tasavvufning dastlabki namoyandalari Muhammad (s.a.v)ning o'zi va uning sahobalaridir. Muhammad alayhissalomga bay'at qilish bilan sahobalar o'zlarini Allohga xizmat qilishga bag'ishlagan edilar.

(Ey Muhammad), senga bay'at berganlar, albatta, Allohga bay'at qilmoqdalar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir. Kimki ahdini buzsa, faqat o'ziga zarar yetkazadi va kim Allohga bergan ahdiga vafo qilsa, unga ulug' ajr ato etur. - Qur'on tarjimasini, 48:10

So'fiylar qonuniy so'fiy shayxga bay'at berish bilan Muhammad(s.a.v)ga bay'at qilish, deb hisoblashadi va izlovchi bilan Muhammad (s.a.v) o'rtasida ma'naviy aloqa o'rnatiladi. Muhammad (s.a.v) orqali so'fiylar Xudoni bilish, tushunish va u bilan bog'lanishni maqsad qilganlar. Ali sahobalar orasida bevosita Muhammad(s.a.v)ga bay'at bergan Ali (r.a.) orqali Muhammad(s.a.v) haqidagi bilim va aloqaga erishish mumkinligini ta'kidlaydilar. Bunday tushunchani so'fiylar sahih deb bilgan Muhammad(s.a.v)ning: „Men ilm shahriman, Ali esa uning darvozasidir“, degan hadisda tushunilishi mumkin.

Qadimiy Movarounnahr tasavvuf vujudga kelgan va keng ildiz otgan o'lkalardan hisoblanadi. Markaziy Osiyo tasavvufi tarixining XII asrgacha, ya'ni so'fiylik tariqatlari paydo bo'lguniga qadar kechgan davri tasavvuf rivojida muhim o'rin tutib, uning keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin hozirladi. So'fiy ajdodlarimiz o'zlarining tasavvufga bag'ishlangan fundamental asarlarida shu davrga qadar tarqoq holda ko'zga tashlangan ushbu ta'limotni bir tizimga solishga erishishdi. IX asrda Hakim Termiziy tomonidan boshlab berilgan tasavvuf ta'limotini tizimlashtirish X asr oxirlari – XI asr boshlarida Kalobodiy Buxoriy va Mustamliy Buxoriylar tomonidan nihoyasiga yetkazildi. Bu esa XII asrdan boshlab islom dunyosining turli o'lkalari, jumladan, qadimiy Movarounnahrda vujudga kela boshlagan so'fiylik tariqatlarining shakllanishi uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Tasavvuf amaliyotchilarining fikricha, so'fiylik o'zining dastlabki rivojlanish bosqichlarida islomni ichkilashtirishdan boshqa narsaga ishora qilmagan. Bir nuqtayi nazarga ko'ra, so'fiylik o'zining kelib chiqishi va rivojlanishida to'g'ridan-to'g'ri Qur'ondan kelib chiqqan, doimiy tilovat qilingan, tafakkur qilingan va tajriba qilingan. Boshqa amaliyotchilar so'fiylik Muhammad(s.a.v)ning yo'lidan qat'iy taqlid qilishdir, bu orqali qalbning ilohiy bilan aloqasi mustahkamlanadi, deb hisoblashadi.

O'rta asrlarning so'nggi tasavvufchisi, fors shoiri Jomiyning so'zlariga ko'ra, Abdulloh ibn Muhammad ibn al-Hanafiya (vafoti 716 y.) birinchi bo'lib „so'fiy“ deb atalgan. Tarixan, so'fiylar ko'pincha tariqa deb nomlanuvchi „tartiblar“ga mansub bo'lgan ulug' ustoz valiy atrofida tuzilgan jamoatlar, ular o'z

ta'limotlarini Islom payg'ambari Muhammad(s.a.v)ga qadar bo'lgan ketma-ket o'qituvchilar zanjiri orqali kuzatib boradilar. Hadisi sharifda tafsilot qilinganidek, ular ehsonga intiladilar: „Ehson – Allohga go‘yo Uni ko‘rayotgandek ibodat qilishingdir, agar sen Uni ko‘rmasang, U seni ko‘rib turuvchidir”. So‘fiylar Muhammad(s.a.v)ni al-Inson al - Komil , mutlaq haqiqat sifatlarini ifodalovchi komil inson deb biladilar va uni o‘zlarining yakuniy ruhiy yo‘lboshchisi deb bilishadi. XI asrdan islom taqvosida Abdulqodir G‘iloniy, G‘azzoliy va Sulton Salohiddin kabi islomning eng ko‘zga ko‘ringan himoyachilarining so‘fiylik bilan bog‘liqligi tarixan isbotlangan. Islom sivilizatsiyasining yuksalishi islomda so‘fiylik falsafasining tarqalishi bilan mos keladi. Tasavvufning tarqalishi islom dinining tarqalishida, yaxlit islom madaniyatlarini yaratishda, ayniqsa, Afrika va Osiyoda hal qiluvchi omil hisoblangan. Xoja Ahmad Yassaviy, Rumiya kabi so‘fiy shoir va faylasuflar Islom madaniyatining Anadolu, O‘rta Osiyo va Janubiy Osiyoda tarqalishini ancha kuchaytiradilar¹

Tasavvuf o‘rta asrlar musulmon sharqida keng tarqaladi. Bu ta'limot dastlab VIII asr o'rtalarida Iroqda yuzaga kelgan. Tasavvuf ta'limoti asosida inson faoliyati va uning kamoloti yotadi. Movarounnahrda tasavvuf , diniy va ma'naviy taraqqiyotni talab qilgan va insonning ruhoniy yondashuviga e'tibor qaratgan bir yo'nalish bo'lib, uning ta'limoti shakllangan va tarixiy mafkurasi o'z davrida ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Bu taraqqiyotning boshlanishi VIII-IX asrlarda bo'lgan va Movarounnahrda buyuk falsafa va ilm fuqarolarining faol ishtirok etgan davrda paydo bo'lgan. Bu davrda Abu Nasr Farobiy , Avitsenna , Al-Farobiy va boshqa olimlar tasavvufiy ma'naviyatga e'tibor qilgan. X-XI asrlarda zamonaviy olimlar tasavvufiy fikrni mustaqil ravishda tahlil qilgan. Movarounnahrda tasavvufiy tarix va ma'naviyat o'ziga xos rivojlanish bosqichlarga tushdi. Bu davrda bir necha tariqatlar o'z o'rnini topgan va ularning murshidlari tasavvufiy ilmni o'qitish bilan shug'ullanishgan . Shuningdek, sufiy olimlar ijodiyot, adabiyot va falsafa sohalarida ham faol ishtirok etgan. Bu jihatdan, Movarounnahrda tasavvuf ta'limoti fikr, ma'naviyat va ilm rivojlanishiga olib kelgan jarayonlarning asosiy qismi bo'lib, o'z davrining ma'naviy merosini saqlab qoldi.

Movarounnahrning turli o'lkalarida tasavvufning turli tariqatlari paydo bo'ladi. Turkistonda XII asrda Yassaviya, XII asr oxirida Xorazmda Kubroviya, XIV asrda Buxoroda Naqshbandiya va boshqa tariqatlar vujudga keldi.

Movarounnahrda keng yoyilgan tasavvuf-Yassaviya tariqati bo'lib , unga Ahmad Yassaviy asos solgan . Tariqatning asoslari Yassaviyning mashxur "Hikmat" asarida bayon etiladi. Ahmad Yassaviyning fikricha , shariatsiz tariqat , tariqatsiz ma'rifat , ma'rifatsiz haqiqat bo'la olmaydi. ularning har biri ikkinchisini to'ldiradi va takomillashtiradi. Yassaviya tariqatining asosida kamolotga uzlat va

¹ uz.wikipedia.org

tarkidunyochilik orqali yetishish g'oyasi olg'a suriladi. Unga faqat bu dunyo rohati va farog'atidan voz kechib uzlatda toat va ibodat yo'lida zahmat chekib, mashaqqatli mehnat qila olgan kishigina yetib boradi. Xullas, Yassaviya tariqatida mashaqqatli mehnat va aziyat shariat yo'lida bo'lmog'i hamda tarkidunyochilik targ'ib etilsada, inson zoti sharif darajasida ulug'lanadi. Insonning har qanday mol dunyodan ustun turishi ta'kidlanadi.

Tasavvuf ta'limotining buyuk siymolaridan yana biri Najmiddin Kubro (1145-1221) edi. U Xorazmda "Kubroviya" tariqatiga asos soladi.

Yassaviya tariqatidan farqli o'laroq, Kubroviya tariqati tarkidunyochilikni rad etadi. Kamolot yo'lida olib boriladigan mashaqqatli mehnat jarayonida bu dunyo noz-ne'matlaridan bahramand bo'lishning joizligi g'oyasi ilgari suriladi. Kubroviya tariqatida xalqqa va vatanga bo'lgan muhabbat nihoyatda kuchli bo'lib, har qanday og'ir damlarda ham omma bilan birga bo'lish, Vatanni mudofaa qilish va uning mustaqilligi uchun kurashga da'vat etiladi.

Kubro inson ruhiy kechinmalari, nozik holatlarini puxta bilgan. Shunga muvofiq "latoif" ("nozik ta'blilik") nazariyasini ishlab chiqqan. Bu nazariyaga ko'ra, inson ruhi ko'zga ko'rinmas latif markazlardan iborat. Bu ong va tuyg'u, ruh va jism orasidagi bir narsa. Uni ilg'ab olish mushkul. Ammo inson hayotida bu markazlarning ahamiyati muhim. Sufiy ayni shu markazlarni ilg'ab olishi lozim. Ana shu "latoif" insonning ilohiy hislatidir. Sufiy riyozatlar, mashqlar davomida bu latoifni turli holatlarning o'zgarishi, ranglar va shakllarning almashinishi tarzida tasavvur qiladi.

Kubro nazarida nuqta, dog' va doira murid ruhiy qolatlari o'zgarishida muhim xizmat qiladi. Doira — falak doiralarining aylanishi, dog' — dunyo timsoli, nuqta — vaxdatdir. Doira doimiy aylanishda, u dog'ni ham o'z ichiga oladi. Ammo bo'lar markaz tomon, ya'ni nuqta sari intiladi. Nuqta mohiyatini anglash orqali Alloh olamini idrok etsa bo'ladi.

Kubroviyada ranglar muhim rol o'ynaydi, ular sufiyning ruhiy holatlarini, Alloh tomon qo'ygan qadamining bosqichlarini bildirib turadi. Zangori rang solikning tavba qilib tariqatga qadam qo'yganida ko'rinadi. Sariq rangda solikning Alloh yodi bilan yashashi tushuniladi. Qizil rang solikning ruhi vujudidan ajrala boshlaganini, ma'rifatga yaqinlashganini bildiradi. Oq rang yurakning poklanishiga ishora va haqiqatni anglashning boshlanishidir. Yashil rang vahiylikdan nishova. U sirlarning siriga, g'aybga oshnolikni bildiradi va solikning asl mohiyatlarga yetishayetganligini ham anglatishi mumkin. Mazkur ranglar solikning Alloh tomon ruhiy safarini anglatga, qora rang Alloxdan xalq sari safarini bildiradi, sirlar xazinasini eg'allashni va hayratga g'arq bo'lishini ifodalaydi. Hayratdagi ruh shariatning mag'zi — hikmatini boshqatdan idrok etib, qorong'i bir dog' rangiga o'raladi. Nihoyat solik ruhi yana Alloh huzurida paydo bo'ladi. U qora rangdan

qutulib, rangsizlik holatiga kiradi. Zoti kull (barcha haqiqatga yetishish) darajasini egallagan solik yakranglik holatida maqsadiga erishadi.²

Tasavvuf XIV asrda Naqshbandiya tariqatida yanada rivoj topadi. Unga Bahouddin Naqshband asos solidi. U 1318-yilda Buxoro yaqinida Qasri Hinduvon matolarga naqsh bosuvchi hunarmand oilasida dunyoga keladi. Yoshligida ta'lim olish bilan bir qatorda kimxob matoga gul bossishni puxta o'rganib, ota kasbi naqqoshlikni egallagan.

Xoja Bahouddin "Hayotnoma" va "Dalil al-oshiqin" nomli asarlar yozib o'z tariqatini yaratadi. Naqshbandiya tariqati Movarounnahr, Xuroson, va Xorazmda keng tarqaladi. Naqshbandiya tariqati insonlarni halol va pok bo'lishga, o'z mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga xayr ehson berishga, sofdil va kamtar bo'lishga chaqiradi. Uning "Dil ba yor-u dast ba kor" ("Ko'ngil Allohda bo'lsin-u, qo'l mehnat bilan band bo'lsin") degan hikmati Naqshbandiya tariqatining hayotiy mohiyatini ifodalaydi. U tarkidunyochilikni rad etib, mehnatsevarlik, odillik va bilimdonlikni targ'ib etadi. Naqshbandiya ta'limoti taraqqiyotiga keyingi asrlarda Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Xoja Ahror kabi buyuk allomalar katta hissa qo'shadilar.

Naqshbandiyada pir va murid orasidagi ma'naviy orifona suhbatga katta e'tibor qilingan. Naqshbandiyaga ko'ra, suhbat — anjuman ichra bo'lish, bilmaganni bilib olish, yuksalish, karomatlar sir-u asrori, ilohiyot olami nurlaridan baxramandlik bo'lsa, buning aksi — xilvat esa kishini bilimdan, ma'rifatdan mahrum qiladi. Naqshbandiyada o'zini o'zi nazorat qilib borish, olgan bilimlarini dilda mustahkamlash, umrning har bir damini savob ishga, har bir nafsni ma'naviy kamolot uchun sarflash lozim deyiladi. "Vuqufi zamoniy" (muayyan vaqtda to'xtab o'zini tekshirish), "vuqufi adadiy" (ishlarini sarhisob qilib tekshirish), "vuqufi qalbiy" (qalb amallari qanday bo'layotganligini to'xtab, tekshirib borish) kabi shiorlar ("qudsiy so'zlar") ham ana shu nazorat usuliga kiradi. Naqshbandiya, shu tariqa, tasavvufni islom shariati va payg'ambar sunnati bilan yanada mustahkamroq bog'ladi. "Urvatul vusqo", ya'ni barcha ishda payg'ambar so'zlari va ishlariga suyanish Naqshbandiya shiorlaridan biriga aylandi. Naqshbandiyada sufiylik iste'dodiga ham e'tibor berilgan, ya'ni ba'zi kishilarning men falon silsiladanman, naslnasabim falon-falonchilarga borib taqaladi, degan gaplariga qarshi Bahouddin Naqshband "ran silsilada emas", ran Allohning jazbasida" deb aytadi. Jazba bo'lmasa, sufiylikda maqomatlarga ko'tarilish qiyin.

Naqshbandiya Bahouddin Naqshband hayotligidayoq keng shuhrat qozondi. Naqshbandiyani nazariy jihatdan ishlab chiqishda Muhammad Porso, Alouddin Attor xizmatlari katta bo'ldi. Bu tariqatga faqatgina oddiy xalq emas,

² Komi lov N., Tasavvuf (2-kitob), T., 1999; Snasarev G. P., Xorezmiyskiye legendi kak istochnik po istorii religioznix kultov Sredney Azii, M., 1983; Tri-mingem Dj. S, Sufiyskiye ordeni v islame, M., 1989.

balki Buxoro va Samarqand ulamolari, Amir Temur avlodidan bo'lgan shoh va shaxzodalar kira boshladilar. XV asrdayoq Naqshbandiya Eron, Afg'oniston, Misr, Hijoz, Shimoliy Kavkaz, Turkiyaga tarqala boshladi. Ayniqsa, "hazrati Eshon" unvoniga musharraf bo'lgan Xoja Ahror Valiy — Nosiriddin Ubaydulloh faoliyati tufayli Naqshbandiyaning obro'-e'tibori yana ham oshdi. Bahouddin Naqshband zamonida mansabdor shaxslar, shox-u amirlardan uzoq turish lozim deyilgan bo'lsa, Xoja Ahror valiy davrida Naqshbandiya siyosiy doiralarga kirib bordi. Naqshbandiya XVI asrda Hindistonga tarqaldi. Bunda Bobo valiy, Xoja Boqibilloh (1563—1603), Axmad Sirxindiy (1564—1624) faoliyati yaxshi samara bergan. Ayniqsa, Ahmad Sirhindiy u yerda sunniylik yo'nalishini mustahkamlash uchun Naqshbandiyadan unumli foydalangan. Naqshbandiyani Turkiyada yoyilishida Mulla Abdulloh Simaviy (1490-yilda vafot etgan), Ahmad Buxoriy va boshqa shaxslarning xizmati bor. Naqshbandiya XVI—XVII asrlarda Misr va Hijozga (Arabistonga) kirib boradi. Eronning Nishopur, Isfahon, Yazd shaharlariga tarqalib, shular orqali Falastin, Iroq, Iordaniyada ko'plab tarafdorlarga ega bo'lgan. Hindiston orqali u Indoneziya, Malayziya, Seylonga tarqaldi. Keyingi asrlarda Rossiya, Bosniya va boshqa Yevropa mamlakatlariga yoyilgan. Hozirda AQSH, Kanada, Avstriyada Naqshbandiya markazlari, xonaqolari, jamg'armalari bor.³

Mustaqillik sharofati bilan Ahmad Yassaviy , Bahouddin Naqshband , Najmiddin Kubro singari bobokalonlarimizning aziz nomlari tiklandi , qadamjolari obod etildi.Asarlari chop etilib, ularning bebaho ma'naviy meroslaridan hozirgi avlodlar bahramand bo'lmoqdalar.Chunki islomiy ta'lim-tarbiya asosida ajdodlarimiz kamol topib , o'zlaridan o'chmas tarixiy meros qoldirganlar.⁴

³ Navruzova G., Naqshbandiya tasavvufiy ta'limoti va barkamol in-son tarbiyasi, T., 2002.

⁴ O'zbekiston tarixi darslik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Komilov N., Tasavvuf. Birinchi kitob, T., 1996;
2. Komilov N., Tasavvuf (2-kitob), T., 1999; Snegarev G. P., Xorezmiyskiye legendi kak istochnik po istorii religioznix kultov Sredney Azii, M., 1983; Tri-mingem Dj. S, Sufiyskiye ordeni v islame, M., 1989.
3. Navruzova G., Naqshbandiya tasavvufiy ta'limoti va barkamol in-son tarbiyasi, T., 2002.
4. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
5. Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." Theoretical & Applied Science 2 (2016): 175-179.
6. Samatov K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. Theoretical & Applied Science, (2), 175-179.
7. Uzwikipedia.org
8. O'zbekiston tarixi darslik